

Davamlı inkişafın təmin olunmasında turizm və rekreasiya potensialının iqtisadi qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931953>

Rövşanə Rövşən qızı Abdullayeva

*Kiçik elmi işçi, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu*

E-mail: rovshane.memmedzade.1993@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0006-3563-1859>

Xülasə: Məqalədə davamlı inkişaf konsepsiyası çərçivəsində turizm və rekreasiya potensialının iqtisadi qiymətləndirilməsi məsələləri araşdırılmışdır. Davamlı inkişaf müasir dövrdə iqtisadi, ekoloji və sosial balansın qorunmasına əsaslanan inkişaf modelidir. Bu baxımdan turizm sektoru yalnız iqtisadi gəlir mənbəyi deyil, həm də regionların sosial rifahının yüksəldilməsində və ətraf mühitin mühafizəsində mühüm rol oynayır. Tədqiqatda rekreasiya ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi, onların qiymətləndirilmə meyarları və metodları elmi əsaslarla təhlil edilmişdir. Azərbaycanın təbii, mədəni və tarixi potensialının turizmin davamlı inkişafında əhəmiyyəti vurğulanmış, bu sahədə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri göstərilmişdir. Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, turizm və rekreasiya sahələrinin inkişafı üçün iqtisadi qiymətləndirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, regionlarda infrastrukturun gücləndirilməsi və ekoloji tarazlığın qorunması vacib amillərdəndir. Məqalədə həmçinin turizmin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr və bu sahədə Prezident tərəfindən həyata keçirilən dəstək tədbirlərinin davamlı inkişafın təmininə təsiri də qeyd olunmuşdur.

Açar sözlər: *rekreasiya potensialı, davamlı inkişaf, ekoturizm, mədəni turizm, regionların inkişafı, dövlət siyasəti, rəqəmsal turizm*

Economic assessment of tourism and recreation potential in ensuring sustainable development

Abstract: The article explores the economic assessment of tourism and recreation potential within the framework of sustainable development. Sustainable development is considered a model based on maintaining economic, environmental, and social balance. In this context, the tourism sector is not only a source of economic income but also plays a crucial role in improving regional welfare and protecting the environment. The study scientifically analyzes the efficient use of recreational resources, as well as the criteria and methods for their evaluation. The significance of Azerbaijan's natural, cultural, and historical potential in ensuring the sustainable development of tourism is emphasized, along with the main directions of state policy in this field.

The findings indicate that improving the mechanisms for economic evaluation, strengthening infrastructure in the regions, and maintaining ecological balance are essential factors for the development of tourism and recreation. The article also highlights the contribution of tourism to the national economy and the impact of the support measures implemented by the President of the Republic of Azerbaijan in ensuring sustainable development.

Keywords: *recreation potential, sustainable development, ecotourism, cultural tourism, regional development, state policy, digital tourism*

Giriş

Müasir dövrdə qloballaşma, texnoloji inkişaf və insanların sərbəst vaxtının artması turizmin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətini artırmışdır. Turizm yalnız iqtisadi fəaliyyət kimi deyil, həm də mədəni və sosial qarşılıqlı əlaqənin mühüm vasitəsi kimi qiymətləndirilir. İnsanlar səyahət edərək yeni mədəniyyətlərlə tanış olur, ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr güclənir və turizmin inkişafı nəticəsində məşğulluq və investisiya imkanları genişlənir. Turizm sektorunun səmərəli inkişafında dövlətin rolu xüsusilə vacibdir. Dövlət tərəfindən qanunvericilik, normativ-hüquqi aktlar, lisenziyalaşdırma və təşviqediciləşdirici proqramlar vasitəsilə turizmin keyfiyyətli və davamlı fəaliyyəti təmin olunur. Eyni zamanda, infrastrukturun inkişafı,

təhlükəsizlik tədbirləri və vergi güzəştləri turizmin stimullaşdırılmasında əsas amillərdir. Bu tədbirlər turizmin rəqabət qabiliyyətini artırır və ölkənin beynəlxalq imicini gücləndirir.

Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı dövlət proqramları və strateji sənədlər çərçivəsində həyata keçirilir. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri” və turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramları ölkədə turizm fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq, xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək məqsədini daşıyır. Bu proqramlar turizmin iqtisadi və sosial təsirini maksimum dərəcədə artırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kontekstdə, məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun dövlət tənzimlənməsini araşdırmaq, mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək və sektorun təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr hazırlamaqdır. Dövlət tənzimlənməsi turizmin davamlı inkişafını təmin edərək, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni sahələrinə verdiyi töhfəni artırmaq üçün əsas vasitədir. Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev turizm sektorunu strateji prioritet kimi müəyyən etmişdir. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə turizm infrastrukturunu və xidmət keyfiyyətini sahəsində mühüm layihələr həyata keçirilmiş, ölkədə turizmin iqtisadi, sosial və mədəni əhəmiyyəti daha da artırılmışdır.

Təhlil və müzakirə

Davamlı İnkişaf Konsepsiyası və Turizmin Rolu. Davamlı inkişaf, iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri birləşdirərək gələcək nəsillərin ehtiyaclarını təmin etməyi hədəfləyən bir inkişaf modelidir. Bu anlayış, 1987-ci ildə BMT-nin Brundtland Komissiyası tərəfindən təqdim edilmiş və qlobal inkişaf siyasətinin əsasını təşkil etmişdir. Davamlı inkişafın əsas prinsipləri arasında təbii resursların səmərəli istifadəsi, sosial ədalət, iqtisadi bərabərlik və ekoloji tarazlığın qorunması yer alır. İqtisadi aspektdə davamlı inkişaf, iqtisadi artımı təmin etməklə yanaşı, resursların səmərəli istifadəsini və israfın qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. Sosial aspektdə isə bərabər imkanların yaradılması, yoxsulluğun azaldılması və sosial ədalətin təmin edilməsi məqsəd qoyulur. Ekoloji aspektdə isə təbii mühitin qorunması, bioloji müxtəlifliyin saxlanması və ekosistem xidmətlərinin davamlılığı ön planda tutulur.

Turizm sektoru, iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri olmaqla yanaşı, davamlı inkişafın həyata keçirilməsində də mühüm rol oynayır. Turizm, yerli icmaların sosial və iqtisadi inkişafını dəstəkləyərək, təbii və mədəni irsin qorunmasına töhfə verir. Eyni zamanda, turizm sektoru, ətraf mühitin qorunması və təbii resursların davamlı istifadəsi sahəsində də mühüm funksiyalar yerinə yetirir. Davamlı turizm, yalnız iqtisadi mənfəət əldə etməyi deyil, həm də sosial və ekoloji məsuliyyəti nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməyi tələb edir. Bu yanaşma, turizm fəaliyyətlərinin yerli icmaların rifahına, təbii mühitin qorunmasına və mədəni irsin davamlılığının təmin edilməsinə yönəldilməsini nəzərdə tutur. (Soltanova, 2015: s.355)

Azərbaycanda Davamlı Turizmin İnkişafı son illərdə sürətlə inkişaf etmiş və iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən birinə çevrilmişdir. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif proqramlar və strategiyalar, turizmin davamlı inkişafını təmin etməyə yönəlmişdir. 2023-2026-cı illəri əhatə edən Turizm Strategiyası çərçivəsində, Azərbaycanın turizm sektoru daha dayanıqlı və keyfiyyətli bir istiqamətdə inkişaf etdirilməkdədir. Davamlı turizmin inkişafı, təbii və mədəni irsin qorunması, ekoturizm və kənd turizminin təşviqi, yerli icmaların turizm fəaliyyətlərində iştirakının artırılması kimi sahələri əhatə edir. Bu yanaşma, turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin etməklə yanaşı, yerli icmaların sosial və iqtisadi rifahını da artırmağa yönəldilmişdir. Davamlı inkişaf və turizm arasında sıx bir əlaqə mövcuddur. Turizm sektoru, davamlı inkişafın həyata keçirilməsində mühüm rol oynayaraq, iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri birləşdirən bir sahədir. Azərbaycanda həyata keçirilən davamlı turizm strategiyaları, turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin etməyə və yerli icmaların rifahını artırmağa yönəldilmişdir. Bu yanaşma, Azərbaycanın turizm potensialının daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsini təmin edir.

Rekreasiya Potensialının Qiymətləndirilməsi: Meyarlar və Metodlar. Rekreasiya potensialı, müəyyən bir ərazinin turizm və istirahət fəaliyyətləri üçün malik olduğu resursların, infrastrukturun və ekoloji imkanların cəmini ifadə edir. Bu potensialın düzgün qiymətləndirilməsi turizm sektorunun planlaşdırılması və inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir. Rekreasiya potensialı həm təbii resurslar (dağlar, göllər, meşələr, çaylar), həm də mədəni irs və sosial infrastruktur (mədəniyyət mərkəzləri, idman obyektləri, sağlamlıq və istirahət müəssisələri) vasitəsilə qiymətləndirilir. Ərazi üzrə rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi turizm resurslarının effektiv idarə olunmasına, yeni turizm növlərinin təşkili və ekoturizmin inkişafına imkan yaradır. Rekreasiya potensialı yalnız

iqtisadi deyil, həm də sosial və ekoloji əhəmiyyətə malikdir, çünki o, yerli icmaların məşğulluğunu artırır və təbii resursların davamlı istifadəsini təmin edir. (Məmmədov, 2013: s.24)

Rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsində müxtəlif meyarlar tətbiq olunur. Onlar əsasən təbii, mədəni və sosial-infrastruktur göstəricilərinə bölünür:

1. Təbii resurslar: Ərazinin relyefi, iqlimi, su ehtiyatları, bitki və heyvan aləmi rekreasiya fəaliyyətləri üçün əsas göstəricilərdir. Məsələn, dağlıq ərazilər dağçılıq və qış turizmi üçün, sahil zonaları isə dəniz turizmi üçün əlverişlidir.

2. Mədəni və tarixi resurslar: Tarixi abidələr, mədəni mərkəzlər, festival və sərgilər rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsində vacib rol oynayır. Bu amillər turizm fəaliyyətlərinin müxtəlifliyini artırır və turist cəlb etmə imkanlarını genişləndirir.

3. Sosial və infrastruktur imkanları: Yollar, nəqliyyat bağlantıları, otellər, sağlamlıq və istirahət müəssisələri, ictimai xidmət obyektləri rekreasiya potensialının real istifadəsinə təsir göstərir. Yaxşı infrastruktur turizmin inkişafını sürətləndirir və turistlərin komfortunu təmin edir.

4. Ətraf mühit və ekoloji amillər: Hava keyfiyyəti, ekosistemlərin vəziyyəti, ətraf mühitin çirklənmə səviyyəsi və qorunan təbiət əraziləri rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsində vacib meyarlardandır. Ekoloji tarazlıq pozulduqda, turist axını azala bilər və uzunmüddətli dayanıqlılıq təhdid altına düşər.

Rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi üçün bir sıra metodlar tətbiq olunur. Ən geniş istifadə olunanlar aşağıdakılardır:

1. Sistemli göstəricilər üzrə qiymətləndirmə: Bu metodla ərazinin bütün təbii və mədəni resursları toplanır, kateqoriyalara ayrılır və hər bir göstəriciyə qiymət verilir. Daha sonra qiymətlər toplu nəticə şəklində rekreasiya potensialının səviyyəsini müəyyən edir.

2. Analitik hierarxiya prosesi (AHP): Bu metod müxtəlif meyarların əhəmiyyətini müqayisəli şəkildə təhlil etməyə imkan verir. Mütəxəssislər tərəfindən meyarlar ağırlıqlandırılır və nəticədə ərazinin potensialı kvantitativ göstərici kimi qiymətləndirilir.

3. Kartografik metod: Ərazi üzrə rekreasiya potensialı xəritələr vasitəsilə vizuallaşdırılır. Təbii resurslar, infrastruktur və turizm obyektləri xəritədə əks olunur, bu da planlaşdırma və investisiya qərarlarının verilməsini asanlaşdırır.

4. Kombinə olunmuş metod: Sistemli göstəricilər, ekspert qiymətləndirməsi və statistik məlumatların birləşdirilməsi ilə rekreasiya potensialı daha dəqiq və real qiymətləndirilir.

Rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi turizm sektorunun planlaşdırılması, inkişaf strategiyalarının hazırlanması və turizm resurslarının səmərəli istifadəsi üçün vacibdir. Qiymətləndirmə meyarları və metodları ərazinin təbii, mədəni, sosial və ekoloji xüsusiyyətlərini əhatə etməli, həmçinin davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Azərbaycanda rekreasiya potensialının sistemli qiymətləndirilməsi, xüsusilə ekoturizm və mədəni turizmin inkişafını stimullaşdırmaqla, həm yerli icmaların rifahını artırır, həm də ölkənin turizm imkanlarının səmərəli istifadəsini təmin edir.

Azərbaycanda Turizm və Rekreasiya Potensialının Davamlı İnkişaf Baxımından Təhlili. Son illərdə Azərbaycanda turizm sektoru iqtisadiyyatın strateji sahələrindən biri kimi diqqət mərkəzinə çıxmışdır. Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş proqramlar və strategiyalar, o cümlədən “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri” və turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramları, sektorda davamlı və səmərəli fəaliyyətin əsasını qoymuşdur. Turizm, ölkəyə xarici valyuta axını gətirən, məşğulluğu artıran və regional inkişafı stimullaşdıran mühüm sahə kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin strukturu da sürətlə dəyişməkdədir. Qış turizmi, dağçılıq, ekoturizm, mədəni turizm və sağlamlıq turizmi kimi müxtəlif sahələr inkişaf edir. Məsələn, Qəbələ və Şahdağ kimi dağlıq bölgələr qış turizmi və dağçılıq üçün əlverişli şərait yaradır. Bakı və Gəncə kimi şəhərlər isə mədəni, biznes və tarixi turizmin əsas mərkəzləri kimi çıxış edir.

Azərbaycanda rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi ekoloji və iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təbii resursların qorunması, su və meşə ehtiyatlarının davamlı istifadəsi, ekoturizm layihələrinin təşviqi, ölkənin davamlı inkişaf strategiyasının mühüm hissəsidir. Eyni zamanda, turizm fəaliyyətləri yerli icmalar üçün iqtisadi fayda gətirir, məşğulluğu artırır, kiçik və orta biznesin inkişafına şərait yaradır. Davamlı inkişaf baxımından, turizm sektorunda ekoloji balansın qorunması əsas şərtlərdəndir. Təbii və mədəni resursların qorunması üçün ekoturizm və mədəni turizmin təşviqi, həmçinin ekoloji standartlara uyğun infrastruktur layihələrinin həyata

keçirilməsi vacibdir. Əks halda, turizmin intensiv inkişafı ekosistemin pozulmasına və uzunmüddətli iqtisadi itkilərə səbəb ola bilər.(Abadov,2014: s.18)

Azərbaycanda turizm və rekreasiya potensialı regional xüsusiyyətlərə görə dəyişir. Dağlıq və meşəlik zonalar, xüsusilə Qəbələ, Qusar və Şahdağ rayonları ekoturizm və qış turizmi üçün yüksək potensiala malikdir. Sahil bölgələri, xüsusilə Xəzər dənizi sahilləri, dəniz turizmi və sağlamlıq turizmi üçün əlverişlidir. Eyni zamanda, tarixi və mədəni irsə malik şəhərlər – Şəki, Quba, Gəncə və Bakı – mədəni və tarixi turizmin inkişafına imkan yaradır.

Bu bölgələrdə rekreasiya potensialının səmərəli istifadəsi üçün dövlət və özəl sektorun əməkdaşlığı vacibdir. Turizm infrastrukturunu, xidmətlərin keyfiyyəti və təbii mühitin qorunması üzrə tədbirlər birgə həyata keçirildikdə, potensial maksimum dərəcədə reallaşdırıla bilər. Məsələn, Şahdağ və Qəbələdə qış turizmi layihələrinin inkişafı, yerli icmalara əlavə gəlir və məşğulluq imkanı yaratmışdır.

Davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun olaraq, Azərbaycanda turizm və rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi bir neçə əsas istiqaməti əhatə edir:

1. Ekoloji davamlılıq: Turizm fəaliyyətləri təbii resurslara ziyan vurmadan, ekosistemi qoruyaraq həyata keçirilməlidir. Ekoturizm və yaşıl turizm layihələri bu istiqamətdə effektiv vasitədir.

2. İqtisadi səmərəlilik: Turizm sektoru yerli icmaların rifahını artırmalı, yeni iş yerləri yaratmalı və xarici investisiyaları cəlb etməlidir.

3. Sosial və mədəni uyğunluq: Turizm fəaliyyəti yerli mədəni irsi qoruyaraq, icmaların iştirakı ilə reallaşdırılmalıdır. Festival və mədəni tədbirlər həm turistləri cəlb edir, həm də yerli icmaların sosial və mədəni inkişafına töhfə verir.

Bu qiymətləndirmə metodları və göstəricilər, turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin etməklə, həm iqtisadi, həm sosial, həm də ekoloji fayda yaradır. Azərbaycanın turizm resurslarının strateji idarə olunması, davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanaraq həyata keçirildikdə, sektor uzunmüddətli perspektivdə səmərəli və davamlı şəkildə fəaliyyət göstərəcəkdir. Azərbaycanın turizm və rekreasiya potensialının təhlili göstərir ki, ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə bir sıra regionlarda turizm infrastrukturunu modernləşdirilmiş və yeni layihələr həyata keçirilmişdir. Məsələn, Qəbələ və Şahdağ kimi dağlıq zonalarda qış turizmi və ekoturizm layihələri inkişaf etdirilmiş, sahil zonalarında isə dəniz və sağlamlıq turizmi üçün şərait yaradılmışdır. Bu təşəbbüslər yalnız iqtisadi fayda yaratmaqla kifayətlənmir, həm də regional davamlı inkişafı və yerli icmaların iştirakını təmin edir.

Nəticə

Aparılmış araşdırmalar nəticə olaraq göstərir ki, turizm sektoru Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında strateji əhəmiyyət kəsb edir. Davamlı inkişaf konsepsiyası çərçivəsində turizm yalnız iqtisadi gəlir mənbəyi deyil, həm də mədəni və sosial əhəmiyyət daşıyan sahə kimi qiymətləndirilir. Davamlı turizm fəaliyyətləri iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri əhatə edərək, yerli icmaların rifahını artırmaq, təbii və mədəni resursların qorunmasını təmin etmək və ölkənin beynəlxalq imicini yüksəltmək imkanları yaradır.

Rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi zamanı təbii, mədəni, sosial-infrastruktur və ekoloji meyarların nəzərə alınması sektorun inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın təbii resursları – dağlar, çaylar, göllər, meşələr və sahil zonaları – həm ekoturizm, həm də qış və yay turizmi üçün yüksək potensiala malikdir. Eyni zamanda, tarixi və mədəni irs obyektləri, festival və sərgilər turizm sektorunun rəqabət qabiliyyətini artırır.

Davamlı inkişaf prinsipləri baxımından qiymətləndirmə nəticəsində aydın olur ki, Azərbaycanda turizmin inkişafı yalnız iqtisadi baxımdan deyil, həm də ekoloji və sosial baxımdan tarazlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu yanaşma turizm sektorunun uzunmüddətli dayanıqlılığını təmin edir və ekosistemlərin qorunmasına şərait yaradır. Regional təhlillər göstərir ki, Qəbələ, Şahdağ və sahil zonaları kimi ərazilər həm təbii, həm də sosial-infrastruktur baxımından yüksək rekreasiya potensialına malikdir, lakin onların səmərəli istifadəsi üçün infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və ekoloji balansın qorunması əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında turizm və rekreasiya potensialının davamlı inkişaf baxımından təhlili göstərir ki, sektorun inkişafı kompleks və tarazlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Təbii, mədəni və sosial resursların qorunması, rekreasiya potensialının səmərəli qiymətləndirilməsi

və turizm infrastrukturunun inkişafı turizmin dayanıqlı inkişafına əsasdır. Dövlət və özəl sektorun əməkdaşlığı, regional strategiyaların hazırlanması və davamlı monitoring sistemi turizm sahəsinin effektiv idarə olunmasını təmin edəcəkdir. Bu yanaşmaların həyata keçirilməsi həm iqtisadi, həm sosial, həm də ekoloji fayda gətirəcək və Azərbaycanın turizm sektorunun uzunmüddətli dayanıqlığını təmin edəcək.

Eləcədə ölkəmizin prezidentin turizm sektoruna verdiyi diqqət sayəsində Azərbaycan turizminin dayanıqlı və səmərəli inkişafına mühüm təsir göstərir. Dövlət təşəbbüsləri, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, regionlarda turizm layihələrinin həyata keçirilməsi və ekoloji standartlara riayət olunması sektorun uzunmüddətli dayanıqlığını təmin edir. Turizmin əsas funksiyalarına nəzər yetirərkən görürük ki, bu sosial-mədəni sahədən hər bir ölkə faydalanır. Turizmdən faydalanma əmsalı həmdə turizmə qoyulan sərmayələr hesabına əldə olunan gəlirlə yeni müəssisələrin yaradılmasını və bütün dünyanın bir nömrəli problemi olan işsizliyin azalmasına yardımçı olur. Bu yanaşma həm iqtisadi, həm sosial, həm də ekoloji fayda yaradır və Azərbaycanın beynəlxalq turizm bazarında rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. (Hüseynov, Əfəndiyeva, 2007:s.22) Davamlı inkişaf prinsipləri çərçivəsində turizmin inkişafında eləcədə dövlətin rolu əhəmiyyətlidir. Prezidentin rəhbərliyi altında qəbul edilmiş Dövlət Proqramları və strategiyalar turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin etmiş, yerli icmaların sosial və iqtisadi rifahına töhfə vermişdir. Bu proqramlar turizm fəaliyyətlərinin ekoloji balans və iqtisadi səmərəlilik prinsiplərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Təkliflər

1. Davamlı turizmin təşviqi: Turizm fəaliyyətlərinin ekoloji və sosial aspektləri nəzərə alınaraq, ekoturizm, kənd turizmi və mədəni turizm layihələrinin genişləndirilməsi tövsiyə olunur. Bu yanaşma həm turistləri cəlb edəcək, həm də yerli icmaların rifahını artıracaq.

2. Rekreatsiya potensialının qiymətləndirilməsi və monitoringi: Ərazilərin təbii, mədəni və sosial-infrastruktur göstəricilərinə görə sistemli qiymətləndirilməsi və davamlı monitoringinin aparılması vacibdir. Analitik və kartoqrafik metodların tətbiqi bu prosesin səmərəliliyini artırır.

3. İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi: Turizm infrastrukturunun inkişafı – yollar, otellər, sağlamlıq və istirahət obyektləri – həm regionlarda turizmin inkişafını sürətləndirəcək, həm də turistlərin komfortunu təmin edəcəkdir.

4. Ekoloji və mədəni resursların qorunması: Ekoturizm və mədəni turizm çərçivəsində təbii və mədəni irs obyektlərinin qorunması, turist fəaliyyətlərinin ekoloji standartlara uyğun təşkili təmin edilməlidir. Bu, turizm sektorunun uzunmüddətli dayanıqlılığı üçün zəruridir.

5. Dövlət və özəl sektor əməkdaşlığı: Turizm sahəsində dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi tövsiyə olunur. Dövlət tərəfindən təşviqediciləşdirici proqramlar, vergi güzəştləri və investisiya imkanlarının yaradılması, özəl sektorun layihələrə cəlb edilməsinə şərait yaradır.

6. Regional xüsusiyyətlərə uyğun strategiyalar: Hər bölgənin turizm potensialı və ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, fərdi inkişaf strategiyaları hazırlanmalıdır. Bu yanaşma, turizm resurslarının səmərəli istifadəsini təmin etməklə, regionların davamlı inkişafını dəstəkləyəcək.

7. Təhsil və ixtisaslaşmış kadrların hazırlanması: Turizm sektorunda keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün mütəxəssislərin hazırlanması və davamlı təlim proqramlarının təşkili vacibdir. Bu, həm turist məmnuniyyətini artıracaq, həm də sektorun rəqabət qabiliyyətini gücləndirəcək.

Ədəbiyyat

1. Abadov M. Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2014. 248 s.
2. Əlirzayev Ə. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. Bakı: İqtisad Universiteti, 2010. 494 s.
3. Hüseynov, İ. H., Əfəndiyeva N. T. Turizmin əsasları. Bakı: Mars-Print NPF, 2007. 442 s.
4. Məmmədov E.Q. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri. Bakı: Gənclik, 2013. 172 s.
5. Soltanova H. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Bakı: AzTU, 2015. 475 s.
6. Məmmədov, T. H. Mədəni turizm və onun inkişafı. Bakı: Azərənəşr, 2018. 180 s.